

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

“MUVOZANAT” ROMANIDA GLUTTONIK XARAKTERLI LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLAR TAHLILI

Toshpo‘latova Xusniya Mamayusub qizi

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
Termiz, O‘zbekiston

husniyatoshpolatova96@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada lingvokulturologiya fani doirasida qisqacha tahlil olib borilgan bo‘lib, ma‘lum bir xalqning madaniyatini ifodalashda gluttonik birliklarning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Gluttonimlar ma‘lum bir xalq madaniyatini ifoda etishda muhim manba sifatida rol o‘ynaydi. Muallif ushbu maqolada Ulug‘bek Hamdamning “Muvozanat” romanidan olingan misollar asosida o‘zbek xalqi madaniyatiga xos bo‘lgan ba‘zi jihatlarni yoritgan.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, lingvokulturologik birlik, glyuttonik diskurs, gluttonimlar, arxetip, gluttonim o‘xshatmalar, ekzotizmlar, milliy madaniy streotiplar.

АНАЛИЗ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ЕДИНИЦ С ОБЖОРИТЕЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ В РОМАНЕ «РАВНОВЕСИЕ»

Тошпулатова Хусния

Кафедра узбекского языка и литературы,

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий,

Термез, Узбекистан

husniyatoshpolatova96@gmail.com

Аннотация: В данной статье проведен краткий анализ в рамках лингвокультурологии и рассмотрено значение чревоугодных единиц в выражении культуры определенного народа. Глютонимы играют важную роль в выражении определенной национальной культуры. В данной статье автор осветил некоторые аспекты культуры узбекского народа на примерах, взятых из романа Улугбека Хамдама «Равновесие».

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологическое единство, чревоугодный дискурс, чревонимы, архетип, чревоугодные сравнения, экзотизмы, национально-культурные стереотипы.

ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL UNITS OF GLUTTONIC CHARACTER IN THE NOVEL “BALANCE”

Toshpulatova Xusniya

Department of Uzbek language and literature

Termez state university of Engineering and Agrotechnologies

Termez, Uzbekistan

husniyatoshpolatova96@gmail.com

Abstract: This article is a brief analysis within the framework of linguoculturology, which discusses the importance of gluttonous units in expressing the culture of a particular people. Gluttony plays an important role as a source in expressing the culture of a nation. In this article, the author highlights

some aspects characteristic of the culture of the Uzbek people based on examples taken from Ulugbek Hamdam's nove "Balance".

Keywords: linguoculturology, linguoculturological unit, gluttonous discourse, gluttony, archetype, gluttony analogies, exoticisms, national cultural stereotypes.

Lingvokulturologiya – til va madaniyatning uzviy aloqadorligini, uning shakllanishi va rivojlanishini o'zida aks ettirgan hodisalar - til-madaniyatni birgalikda o'rganadigan alohida ilmiy soha sanaladi.

Lingvokulturologik tadqiqotning obykti madaniy axborotning tarjimoni bo'lgan tilning o'zaro aloqalarini o'rganishdir. Tadqiqot predmeti esa til birliklaridir. Bu birliklar madaniyatda simvollik, etalonlik, ramziy-metamorfik ahamiyatga ega bo'lib, inson tafakkuri faoliyati natijasida yuzaga kelgan. Shuningdek, arxetipik va prototipik mazmunga ega bo'lib, mif, afsona, rasm-rusum, folklor va diniy matnlar, yana she'riy va nasriy badiiy matnlarda, iboralar, metaforalar, ramzlar va paremiyalarda uchraydi.

Oziq ovqat mahsulotlari shaxsnining ijtimoiy mavqeini hamda madaniyatini aniqlashda xizmat qiluvchi lingvomadaniy birliklar qatoriga kiradi. Turli xalqlarning gastronomik o'ziga xosliklari asrlar davomida shakllangan bo'lib ularga ta'sir qiluvchi omillar (iqlim, din, turg'unlashgan an'analar, qoidalar va iqtisodiy omillar) bu xususiyatlarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan. Aytib o'tish lozimki, turli madaniyatlarda oziq ovqat masalasida ham umumiylik, ham farqlilik bor. Bu ularning yashash hududiga, qo'shnichilik va madaniy aloqalari ta'sirida ko'p asrlar davomida rivojlanib kelgan. Taom va uning iste'moliga bog'liq jarayonlar zamonaviy diskurs tilshunosligida glyuttonik diskursda o'rganiladi. Glyuttonik diskurs istilohi rus tilshunosi A.V.Olyanich tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, olim mazkur istiloh institutsional harakterga ega ekanligi va "taom" konsepti bilan bevosita bog'liq ekanligini ta'kidlaydi.

O'zbek tilshunosligida ilk bor glyuttonik diskurs istilohi filologiya fanlari doktori, Gulnoza Odilova tomonidan o'rganilgan. Olima o'z doktorlik dissertatsiyasida glyuttonik diskursning o'zbek olam milliy lisoniy manzarasidagi o'rni, janrlari va ularni tarjima qilish muammosiga mufassal to'xtaladi. Unga ko'ra, "Glyuttonik diskurs ma'lum xalq madaniyati, adabiyoti, yashash tarzi va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. "Glyuttonik" istilohi qadimgi fransuz va o'rta ingliz tillaridagi glutonie, lotincha gluttire ("yutish") so'zidan olingan, bu so'z gula, "tomoq" degan ma'noni anglatadi. "Glyuttoniya" istilohi oziq-ovqat jarayonini yaxlit holda, ya'ni uni topishdan tortib, yarim fabrikatlarni qayta ishlash va iste'molga yaroqli mahsulot tayyorlashgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi".

Quyida o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan ayrim glyuttonik birliklarning badiiy adabiyotda namoyon bo'lishini kuzatamiz.

"Nonushtaga har safar Halima aya bir necha patir isitar va qizib turgan non ustiga sariyog' tashlab, barmoqlari kuygancha qatlariga shimitar, ota va bolalar esa, so'laklarini yutgancha buni kuzatib turishardi. So'ng har kim o'z ulushini shirin choyga qo'shib pok-pokiza tushirarkan, ona "to'ymay qolishmasin", deya har ehtimolga qarshi tag'in non isitmoqqa tutinardi".

Tahlil uchun olingan matn o'zbek oilasining odatiy nonushta jarayoni tasvirlangan bo'lib, unda lingvokulturologik birlik sifatida *patir, non, shirin choy, sariyog'* leksemalarini sanab o'tish mumkin. Bundan tashqari, onaning farzandlariga bo'lgan mehri asosida shakllangan farzandlari to'ymaslaridan oldin o'zi taomlanmasligi stereotipi ko'zga tashlanadi.

"Ertani kutaylik, issiq non yopaylik, tog'ang yaxshi ko'rgan biron ovqat qilaylik, ene boramiz".

“— Ovqat quyib beraymi, **mastava** solib keluvdim, **qatiqlab-a?** — so‘radi Halima aya”.

O‘zbek mentalitetiga xos bo‘lgan kasal insonni yo‘qlab borish, uni ziyorat qilganda *issiq non*, *mastava* kabi gluttonik birliklarni ilinish udumi yuqoridagi misolda o‘z aksini topgan.

“Oradan yillar o‘tib, Yusuf sakkizinchi sinfga chiqdi. Endi u onasi tugib bergan to‘rtta **oshqovoq** yoki **ko‘katli somsani** ko‘tarib ham, o‘zi avtobusga o‘tirib shaharga tushib, yo‘l-yo‘lakay to‘rt **six kabobni** ikkita **non** orasiga qo‘yib ham tog‘asining eshigini qoqib kelaveradigan bo‘ldi”.

Oshqovoq va *ko‘katli somsa* birliklari o‘zbek xalqining milliy taomlari sirasiga kirib, ekzotizmlar sifatida talqin qilish mumkin.

“...**achchiq ko‘k choydan** xo‘plagancha o‘z o‘tmishiga mushohada nigohini qadagan Muhammadjon akaning endi yo‘qotadigan, qo‘rqadigan narsasi yo‘q...”

“Kelinglar, shu bog‘ bizning siz bilan, butun qarindosh-urug‘lar, mahalla-ko‘y to‘planib, **osh** qilib, **ko‘k choy** ichib kulishadigan, dardlashadigan, maslahatlashadigan, diydorlashadigan joyimiz bo‘lsin. Oydami, ikki oydami bir yig‘ilishib, **devziraga**, **go‘shu guruchini** birga-bir qilib, qo‘lbola **palov** tayyorlab, atrofida chaq-chaqlashishga nima yetsin, do‘stlarim”.

“Ular **bir piyola choy** ichgulik fursat jim qolishdi”

“Ovqatdan so‘ng kattalar qizg‘aldoqdan to‘shalgan ko‘rpachalar ustiga yonboshlab, **choyxo‘rlik** qilganicha, suhbatga toldilar...”

“Hovlida qarindoshu qo‘ni-qo‘shnilar yurishar, nariroqda doshqozon to‘la **sumalak** qaynar, ayollardan kimdir uni kavlab xirgoyi qilar, atrofida ikki-uch kampir **choy** ichib o‘tirishar”.

Choy o‘zbek lingvomadaniyatining ajralmas muhim komponenti bo‘lib, bu konsept asosida *choyxona*, *choyxo‘rlik* kabi ekzotizmlarining, *bir piyola choy* kabi frazeologizmlarning vujudga kelishiga asos bo‘lgan. O‘zbek madaniyatida mehmonni eng avvalo, non va bir piyola choy bilan kutib olish, oilaviy yig‘inlar, marosimlar vaqtida, yoki choyxonalarda choyxo‘rlik qilish streatiplari shakllangan.

“Norqul aka Muhammadjon, “Mana endi o‘zingga kelyapsan” degandek boyatdan beri u yoq bu yoqda **olma** terib yurgan ko‘zlarini notiqa qaratdi”.

“A‘zam akaning tizzasiga qaldiraq kirib, qanday bukilganini va joyiga chirib tushgan **olmadek** “po‘killab” tushganini bilmay ham qoldi”.

“...naqsh **olmadek** tovlanib...”

“...g‘arq pishgan **shaftolidek**...”

“Badiiy adabiyotimizdagi gluttonik diskursda keng qo‘llaniladigan yana bir shunday tarjima qilinishi mushkul bo‘lgan stilistik gluttonimlar borki, bu – gluttonim o‘xshatmalar. Bu kategoriyadagi gluttonimlarga inson qiyofasi va fe‘l-atvorini oziq-ovqat, meva nomlariga majoziy o‘xshatishlar kiradi”. Turli vaziyatlarni ta‘riflashda **olma**, **shaftoli** kabi mevalar o‘xshatish uchun asos vazifasini bajargan. Birgina *olma* o‘xshatish etaloni o‘zida ham ijobiy, ham salbiy konnotatsiyalarni jamlaydi: *naqsh olmadek tovlanib* (ijobiy); *olma terib yurgan ko‘zlar*; *chirib tushgan olmadek* “po‘killab” (salbiy).

“Tushlikka **qo‘y** so‘yib, **dimlama** tayyorlandi”.

“So‘ng Halima aya turib, **non-choy** keltirdi. Elbekka bir hovuch **yong‘oq** berib, o‘g‘lim shularni chaqib kel, deya o‘zi cho‘kka tushib **non** ushata boshladi. Yusuf sumkasidan **qand** va **pishloq** olib dasturxonga qo‘ydi”.

“Halima aya dasturxon o‘rtasini burda **nonlardan** tozalab, **go‘sh** o‘rniga **kartoshka** bosilgan **qaynoq palovni** keltirib qo‘ydi”.

“Shu payt Yulduz opa hovuri chiqib turgan bir tovoq **nonpalov** ko‘tarib kirib, dasturxonga qo‘ydi”.

“Oshni ayollaru bolalar yer, biz choyxonaga boramiz, halizamon sho‘rva ichuvdik”.

Yovg‘on sho‘rva ichib yurgan Oygulning yuzida bu tabiiy qizillik qayerdan ham bo‘lsin!.

Bundan tashqari, xalqning turmush darajasini tasvirlashni ular iste‘mol qilayotgan taom bilan bog‘lash mumkin. **Nonpalov, go‘sht o‘rniga kartoshka bosilgan qaynoq palov, yovg‘on sho‘rva** kabi ifodalar xonadon egasining qo‘li kaltaligini ifodalash uchun xizmat qilsa, **devziraga, go‘shu guruchini birga-bir qilib, qo‘lbola palov, tushlikka qo‘y so‘yib, dimlama tayyorlandi** jummalari bilan o‘ziga to‘qlik ma‘nosini anglash mumkin.

Ko‘rib o‘tilgan misollar asosida shuni aytish mumkinki, o‘zbek xalqining milliy madaniy xususiyatlarini ko‘rsatishda, mentalitetiga xos bo‘lgan streotiplarni ifodalashda gluttonik birliklarning ahamiyati katta. Bu misollarda o‘zbek xalqining mehmondo‘st xalq ekanligi, uyiga kelgan mehmonni hurmatini joyiga qo‘yib, dasturxon yozib, avvalo **non, qand qurs** bilan mehmon qilishi, o‘zbeklarda asosiy milliy taom **osh** ekanligi, kundalik turmushda faol iste‘mol qilinadigan yegulik **non** va **choy** ekanligi o‘z isbotini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darvishov I. O‘. Lingvokulturologiya fanidan ma‘ruzalar matni. Namangan, 2021. - 120 b.
2. Hamdam U. “Muvozanat”. Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2021. -336 b
3. Odilova G. “Taom realiyalari va gluttonim o‘xshatmalarga xos pragmatik xususiyatlar”. Filologiya va pedagogika. 2024-yil, 2-son. 7-10 betlar.
4. Xamidova M. Olam milliy lisoniy manzarasida glyuttonik diskursning o‘rni. Zamonaviy filologiya va lingvodidaktikaning dolzarb masalalari, April 23-24, 2024.